

Deux nouveaux Ceratocanthidae (Coleoptera) de Sumatra du Muséum de Genève

Renaud PAULIAN

Les Hespérides Saint Christoly,
4, rue Beaubadat, F-33000 Bordeaux, France.

Two new Ceratocanthidae (Coleoptera) from Sumatra of the Natural History Museum Geneva. - Two new species, *Madrasostes agostii* and *M. clypealis* are described from Sumatra. Both may be readily distinguished by external characters.

Key-words: Coleoptera - Ceratocanthidae - Taxonomy - Sumatra.

Les récoltes de MM. I. Löbl, D. Agosti et D. Burckhardt à Sumatra en 1989 ont fourni un nombre important de nouvelles espèces de Cératocanthides du genre *Madrasostes*. Nous décrivons ci-dessous deux de ces espèces conservées au Muséum d'Histoire Naturelle de Genève.

Madrasostes agostii nov. sp.

Holotype: SUMATRA, Aceh, Mont Leuser Nat. Park, Ketambe, 800 m., 28.XI.1989 (Löbl, Agosti et Burckhardt).

Paratype: un exemplaire de même provenance et date de capture au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris.

Long. (déroulé): 6,5 mm. - Corps ovalaire, assez large, convexe, noir luisant, téguments non chagrinés sur la face dorsale.

Clypéus très transverse, anguleux au milieu, aux côtés faiblement convexes en dehors et rebord finement crénelé; surface à quatre rides transverses fines. Front et vertex à points progressivement plus forts de l'avant vers l'arrière, un peu serrés; certains points confluent en lignes longitudinales courtes sur les côtés en dedans des yeux.

Pronotum très transverse, à angles antérieurs tronqués et angle externe de la troncature marqué et suivi en arrière d'une assez faible sinuosité; rebord antérieur entier; base à fort rebord entier et légèrement bisinué. Ponctuation forte, serrée, assez régulière, à points ocellés, parfois un peu interrompus et vaguement en fer à cheval.

Ecusson à rides transverses, incomplètes, plus ou moins arquées.

Elytres sans reliefs, carènes ou tubercules; une très fine strie suturale sur la moitié postérieure et la trace de deux très fines et courtes stries discales. Sculpture formée de points en fer à cheval, moyens, peu serrés, assez réguliers, mêlés de points très fins et épars; dans la région basale des élytres, les points sont unis en courtes stries transverses arquées, ouvertes vers l'arrière.

L'espèce est reconnaissable, dans le genre *Madrasostes*, par la sculpture des élytres, à points réguliers, peu serrés, sans reliefs et avec une faible strie suturale et la trace de deux strioles discales, ainsi que par la forme des côtés du pronotum.

Madrasostes clypealis nov. sp.

Holotype: SUMATRA, Aceh, Mont Leuser Nat. Park, Ketambe, 800 m., 28.VI.1989 (Löbl, Agosti et Burckhardt).

Trois paratypes de même provenance et date de capture, Muséum de Genève et Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

Long. (déroulé): 3,5 mm. - Corps relativement étroit, allongé, très convexe, noir luisant. Téguments de la face dorsale non chagrinés.

Tête transverse. Clypéus saillant au milieu en avant en un court lobe transverse nettement bidenté sur les côtés; côtés crénelés, élargis vers l'arrière en ligne presque droite, légèrement sinueuse jusqu'aux angles externes des joues qui sont aigus; bord postérieur des joues faiblement concave. Clypéus avec des points transverses le long du bord antérieur, puis quelques (4 ou 5) stries transverses, fines, écartées, sinueuses et incomplètes. Front et vertex à assez gros points écartés, un peu confluent en stries sur les côtés vers l'avant.

Pronotum très transverse, à rebord antérieur entier et fort; côtés et base non rebordés; angles antérieurs obtusément tronqués; côtés en courbe régulière et forte, sans sinuosité après les angles antérieurs. Ponctuation très forte et serrée sur les côtés du disque, moins forte et moins serrée sur le reste de la surface, mais toujours assez forte.

Ecusson avec quelques fines et grandes impressions arquées ouvertes en arrière.

Elytres ovalaires, un peu déprimés sur le disque en dehors de la suture, sans tubercules, stries ni carènes. Ponctuation très forte, dense, disposée en lignes longitudinales assez régulières et serrées mais ne formant pas des stries ponctuées. Pubescence courte, pâle, dressée, épars.

Tibias antérieurs parallèles, à deux fortes dents marginales externes arrondies, précédées, vers la base de quelques dents marginales écartées et fortement arrondies.

Tibias postérieurs en triangle large, les tarses un peu plus courts que la troncature apicale.

L'espèce est reconnaissable à sa sculpture thoracique et élytrale; chez un individu, le clypéus est simplement anguleux en avant, mais les trois autres montrent un clypéus nettement lobé et bidenté en avant, caractère unique, jusqu'ici dans le genre *Madrasostes*.